

Эволюция, рекапитуляция и диссолюция. Новая концепция: обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному как возврат к более древним формам функциональных отношений при старении и развитии патологических состояний

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук,
Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН, Москва, РФ

В работе анализируются классические понятия – эволюция, рекапитуляция и диссолюция. В соответствии с этими классическими понятиями автором обосновывается концепция, согласно которой для живых организмов существует ряд дискретных упрощенных (редуцированных) состояний, которые проявляются в структурно-функциональной организации физиологических и биохимических систем. Эти дискретные состояния являются устойчивыми состояниями. При старении организма или при развитии патологии организм может проходить эти состояния. Некоторые из этих состояний могут быть обратимыми. Другие становятся необратимыми или промежуточными состояниями для дальнейшей деградации структурно-функциональных отношений различных систем организма, ведущих к его гибели. По мнению автора статьи, эти редуцированные (упрощенные) состояния должны быть генетически детерминированы и проявляться как древние формы структурно-функциональных отношений, которые для человека и высших животных можно рассматривать как определенные формы патологии. В соответствии с этой концепцией обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному можно рассматривать как возврат к более древним формам функциональных отношений, которые происходят при старении и развитии патологических состояний. При таких переходах происходит нарушение циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала и появляется возможность для прямого взаимодействия NO и супероксидного радикала $\cdot O_2^-$, в результате которого образуются высокорекреационный радикал диоксид азота ($\cdot NO_2$) и пероксинитриты, распадающиеся вновь на $\cdot NO_2$ и $\cdot OH$ -радикал. Указанные высокорекреационные свободно-радикальные соединения способны повреждать основные структурные компоненты клеток: гуаниновые основания ДНК, ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав мембран клеток и субклеточных структур, а также белки (SH-группы и тирозиновые остатки). Согласно развиваемым представлениям именно эти весьма активные соединения ($\cdot NO_2$ и $\cdot OH$ -радикалы), являются пусковым механизмом, включающим переход к упрощенным (редуцированным) эволюционно-древним состояниям (явление диссолюции). Другими словами, организм и его отдельные структурные компоненты попадают в условия, описанные выше, которые характерны для многих патологических состояний. Именно поэтому мы считаем, что нарушение фундаментальных механизмов, связанных с дыханием, биоэнергетикой клетки и циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала лежат в основе многих известных патологий, в том числе сердечно-сосудистых и онкозаболеваний и составляют фундамент тех патологических состояний, которые известны как типовой патологический процесс. Предложенная концепция не противоречит широко признанному представлению, согласно которому патологические состояния ничем не отличаются от нормальных физиологических состояний, за исключением того, что они происходят не в том месте, не в то время или с другой интенсивностью. Эта концепция не противоречит и другому определению «болезни», согласно которому молекулярные механизмы развития патологии заключены в самом организме, приводя в сочетании с факторами окружающей среды или самостоятельно к развитию заболевания.

Ключевые слова: кислородное и нитратно-нитритное дыхание, эволюция, рекапитуляция, диссолюция, цикл оксида азота, цикл супероксидного анион-радикала, оксид азота, диоксид азота, пероксинитриты, $\cdot NO_2$ и $\cdot OH$ -радикалы, обобщающие идеи и концепции развития патологических состояний.

Введение. В 1840 г. Ф. Мюллером и Э. Геккелем был сформулирован закон, согласно которому в онтогенезе наблюдается сокращенное повторение признаков исторического прошлого, предшествующей истории развития жизни на Земле: «онтогенез повторяет филогенез» [1]. Этот закон получил название *биоэнергетический закон* или *закон рекапитуляции*. Дальнейшее развитие биоэнергетический закон Ф. Мюллера и Э. Геккеля получил в работах А.Н. Северцова, который считал, что в онтогенезе рекапитулируют в значительной степени те признаки, которые развиваются преимущественно в виде *надстройки конечных стадий развития* [2]. А.Н. Северцов был единомышленником Л.А. Орбели: как и Орбели, он полагал, что без понимания законов эволюции мы не сможем понять законов индивидуального развития, больше того, — законов жизни [2, 3].

Рекапитуляция и диссолюция – универсальные явления для всех организмов. Явления рекапитуляции можно обнаружить у всех живых существ на клеточном и субклеточном уровне. Если существует закон в одну сторону, в сторону усложнения живых организмов, то можно ожидать, что этот закон может проявиться при старении организма или развитии патологических состояний в другую сторону – упрощения, понижения структурно-функциональной организации. Такое происходит при старении организма и развитии патологических состояний, когда осуществляется возврат к более ранним формам структурно-функциональной организации, вплоть до такого состояния, когда отдельным клеткам «нет дела до судьбы всего организма», как это бывает при перерождении нормальных клеток в клетки опухолевые.

На основании наблюдений за больными в нервной и психиатрической клиниках Л.А. Орбели писал: мы находим на каждом шагу подтверждение того факта, что очень многие патологические процессы представляют до известной степени отражение пути, который прошел организм в процессе эволюции [3, с.448]. В XX в. многими отечественными исследователями было показано, что при различных патологических состояниях мозга, сердца и других органов наблюдаются явления, которые представляют отголосок тех функциональных отношений, которые установились в онто- и филогенезе. Эти функциональные отношения, начиная от диффузных неспециализированных форм, которые в прошлом были адекватны условиям существования живых существ и имели приспособительное значение, в дальнейшем переходили к более дискретным специализированным формам [4]. Однако во время развития патологического процесса происходит возврат к более древним формам функциональных отношений. Анализ возврата к прежним формам функционирования может быть полезным для понимания этиологии возникновения многих патологических нарушений. Независимо от российских ученых к таким же выводам пришли и зарубежные исследователи, которые допускали возможность рассмотрения патологии как возвращение на более низкую ступень эволюции. Так, например, английский невролог Джексон, исходя из эволюционных взглядов Дарвина и на основании анализа клинических симптомов заболеваний или повреждений молодых отделов ЦНС, пришел к выводу, что при многих заболеваниях наблюдается возврат к древним формам нервной деятельности, к формам, которые были характерны для ранних стадий онтогенеза человека. Этот возврат к древним формам Джексон назвал «диссолюцией», как процесс, противоположный эволюции [4].

Можно ли рассматривать нитратно-нитритное дыхание как явление диссолюции? Существует ли диссолюция на уровне биохимических систем? Другими словами, возможен ли переход биохимических систем и механизмов в живых системах на функционирование в эволюционно более древнем режиме? Согласно современным представлениям нитратно-нитритное дыхание было преимущественно кислородного дыхания [5, 6]. В дальнейшем, когда появился кислород, системы, работавшие с нитратными и нитритными ионами в качестве акцепторов электронов, смогли адаптироваться на работу с кислородом [7]. Именно поэтому гемсодержащие белки, находящиеся в дезоксиформе, оказались способными выполнять нитритредуктазную и оксидазную функцию, связанную с переносом электронов на ионы NO_2^- и O_2 . Впервые нитритредуктазная активность гемсодержащих белков была доказана в России в 1983 г. [122]. Установлено, что нитриты, восстанавливаясь в NO *in vitro*, образуют R-конформеры Hb-NO комплексов [123]. В опытах *in vivo* ионы NO_2^- могут превращаться в NO с образованием R- и T-конформеров Hb-NO комплексов. Спустя 20 лет эти данные были подтверждены в США [124]. В настоящее время вопросам нитритредуктазной активности гемсодержащих белков (гемоглобина, миоглобина, цитохромоксидазы и цитохрому P-450) посвящаются международные симпозиумы и конференции [125]. Каким образом нитратно-нитритное дыхание может сосуществовать наряду с кислородным дыханием? В процессе эволюции жизни активные формы азота и кислорода, возникающие в процессе нитратно-нитритного и кислородного дыхания, были изолированы друг от друга циклической организацией (циклы оксида и супероксидного ани-

он-радикала), ферментными и неферментными антиоксидантными системами [7-19]. Такая система защиты позволила относительно безболезненно перейти клеткам от нитратно-нитритного к кислородному дыханию. Поскольку в процессе развития никакие новые механизмы не могут возникнуть без связи с уже существующими механизмами, то усовершенствование апробированных временем биохимических систем и механизмов стало стратегической линией эволюции жизни на Земле. Живые системы никогда «не отказываются» от однажды удачно найденных решений. Нитратно-нитритное дыхание не исчезло после появления кислородного дыхания. Оно широко используется живыми организмами в тех условиях, когда возникает острый дефицит кислорода. Известное явление: во время простудных заболеваний дети и взрослые легче переносят длительное нахождение в закрытых помещениях (эффект более легкой переносимости «закрытых форточек»), чем после выздоровления. Нитроглицерин и другие нитросоединения (нитраты и нитриты) облегчают адаптацию живых организмов к различным формам гипоксии, действуя аналогично гипоксическому прекондиционированию [33-41]. Если в условиях гипоксии не повреждаются циклические регуляторные механизмы, то NO и $\bullet\text{O}_2^-$ не взаимодействуют между собой и не возникают чрезвычайно реакционноспособные пероксинитриты, $\bullet\text{NO}_2$ и $\bullet\text{OH}$ -радикалы [21]. Однако в тех случаях, когда содержание нитратов, нитритов и активных форм азота ($\bullet\text{NO}$ и $\bullet\text{NO}_2$) выходит за пределы физиологически допустимых норм, появляются чрезвычайно активные соединения (пероксинитриты, $\bullet\text{NO}_2$ и $\bullet\text{OH}$ -радикалы) и возникают условия для развития многочисленных патологий [22-28]. Согласно развиваемым нами представлениям нарушение фундаментальных механизмов, связанных с дыханием, биоэнергетикой клетки и циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала лежат в основе многих известных сегодня патологий, в том числе сердечно-сосудистых и онкозаболеваний [29 – 121].

Дальнейшее развитие идей эволюции, рекапитуляции и диссолюции. Согласно развиваемой концепции для живых организмов существует ряд дискретных упрощенных (редуцированных) состояний, которые проявляются в структурно-функциональной организации физиологических и биохимических систем. Эти дискретные состояния являются устойчивыми состояниями. При старении организма или при развитии патологии организм может проходить эти состояния. Некоторые из этих состояний могут быть обратимыми. Другие становятся необратимыми или промежуточными состояниями для дальнейшей деградации структурно-функциональных отношений различных систем организма вплоть до гибели живых организмов. По мнению автора статьи, эти редуцированные (упрощенные) состояния должны быть генетически детерминированы и проявляться как древние формы структурно-функциональных отношений, которые для человека и высших животных можно рассматривать как определенные формы патологии. В соответствии с этой концепцией обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному можно рассматривать как возврат к более древним формам функциональных отношений, которые происходят при старении и развитии патологических состояний. При таких переходах происходит нарушение циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала и появляется возможность для прямого взаимодействия NO и супероксидного радикала $\bullet\text{O}_2^-$, в результате которого

образуется высокорекционный радикал диоксид азота ($\cdot\text{NO}_2$) и пероксинитриты, распадающиеся вновь на $\cdot\text{NO}_2$ и $\cdot\text{OH}$ -радикал. Указанные высокорекционные свободно-радикальные соединения способны повреждать основные структурные компоненты клеток: гуаниновые основания ДНК, ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав мембран клеток и субклеточных структур, а также белки (SH-группы и тирозиновые остатки). Согласно развиваемым представлениям именно эти весьма активные соединения ($\cdot\text{NO}_2$ и $\cdot\text{OH}$ -радикалы), являются пусковым механизмом, запускающим переход к упрощенным (редуцированным) эволюционно-древним состояниям (диссолюция). Предложенная концепция не противоречит широко признанному представлению, согласно которому патологические состояния ничем не отличаются от нормальных физиологических состояний, за исключением того, что они происходят не в том месте, не в то время или с другой интенсивностью. Эта концепция не противоречит и другому определению «болезни», согласно которому молекулярные механизмы развития патологии заключены в самом организме, приводя в сочетании с факторами окружающей среды или самостоятельно к развитию заболевания.

Заключение. Поскольку при старении и развитии практически всех патологических состояний происходит активация свободно-радикальных реакций, то мы полагаем, что «конфликт» в этих состояниях между современным кислородным и эволюционно древним нитратно-нитритным дыханием неизбежен. Не исключено, что гипоксия/ишемия, развивающиеся при старении организма, переключают в условиях дефицита кислорода перенос электронов на ионы NO_2^- . Этих ионов при старении организма постоянно становится все больше и больше. Этому способствуют воспалительные процессы при старении и развитии патологических состояний, когда активируются конститутивные и, особенно, индуцибельные NO-синтазы. Действительно, любой типовой патологический процесс протекает на фоне гипоксии/ишемии и воспалительных

процессов. Если реализуются только эти два состояния — гипоксия и воспаление, то уже этих состояний вполне достаточно, чтобы активировались конститутивные и индуцибельные NO-синтазы, увеличилась концентрация эндогенных нитратов и нитритов, а это, именно те условия, при которых будет активироваться эволюционно древнее нитратно-нитритное дыхание с активацией нитритредуктазных реакций. Повышение концентрации NO и продуктов его превращения выше физиологически детерминированных концентраций (10^{-7} М для NO, 10^{-6} М для ионов NO_2^- и 10^{-5} М для ионов NO_3^-) создает условия для нарушения цикла оксида азота. Повышение концентрации активных форм кислорода также создает условия для нарушения цикла супероксидного анион-радикала. Нарушение циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала позволяют $\cdot\text{NO}$ и $\cdot\text{O}_2^-$ непосредственно взаимодействовать друг с другом с образованием диоксида азота ($\cdot\text{NO}_2$). Другими словами, организм и его отдельные структурные компоненты попадают в условия, описанные выше, которые характерны для многих патологических состояний. Именно поэтому мы считаем, что нарушение фундаментальных механизмов, связанных с дыханием, биоэнергетикой клетки и циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала лежат в основе многих известных патологий, в том числе сердечно-сосудистых и онкозаболеваний и составляют фундамент тех патологических состояний, которые известны как *типовой патологический процесс*. Развиваемые нами положения позволяют понять, почему повышение нитратно-нитритного фона существования современного человека (хроническое воздействие нитратов и нитритов в повышенных концентрациях) [115, 119, 128] является *универсальным патогенным фактором* и приводит к увеличению частоты развития практически всех патологий и, особенно, социально значимых — сердечно-сосудистых и онкологических и сокращает среднюю продолжительность жизни, в том числе в трудоспособном возрасте [110 — 119, 128].

Литература:

1. Мюллер Ф., Геккель Э. Основной биогенетический закон // Избр. работы. М.: Изд-во АН СССР. 1940.
2. Северцов А.Н. Историческое направление в зоологии // Избр. труды, Т.3. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1945. С.312-342.
3. Орбели Л.А. Эволюционный принцип в применении к физиологии ЦНС. О механизме возникновения спинномозговых координаций // Избр. труды, Т.1. 1961. Л.: Изд-во АН СССР. С.67-76. С.166-182.
4. Караян А.И. Закон рекапитуляции и его значение в морфофункциональной эволюции головного мозга позвоночных // Нейронные механизмы развивающегося мозга. М.: Наука. С.7-24.
5. Брода Э. Эволюция биоэнергетических процессов. М.: Мир. 1978. 303 с.
6. Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир. 1983. 351 с.
7. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
8. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биол. химии. 1995. Т. 35. С. 189—228.
9. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634—651.
10. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35—41.
11. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353—376.
12. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39—58.
13. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота — новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377—378.
14. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029—1040.

15. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И., Косицын Н.С., Гуринов В.Н.* Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* 2008. Т. 11. №1. С. 22–28.
16. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П.* Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // *Вопр. мед. химии.* 1994. Т.40. №6. С.31-35.
17. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е.* Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. 64 с.
18. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // *Физиология человека.* 1994. Т.20. №3. С.165-174.
19. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // *Успехи физиологических наук.* 1994. Т.25. №4. С.36.
20. *Реутов В.П.* Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф. дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
21. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др.* Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // *Успехи физиологических наук.* 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
22. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно сосудистой системы в норме и в условиях патологии // *Морфологические ведомости.* 2012. №3. С.6-11.
23. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // *Тихоокеанский медицинский журнал.* 2014. №1. С. 11-15.
24. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др.* Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // *Казанский медицинский журнал.* 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
25. *Реутов В.П.* Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия.* Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
26. *Реутов В.П.* Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия.* Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
27. *Реутов В.П.* К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: *«Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды междунар. конф. IT+M&Ec 2016»* (Гурзуф 02.06.-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
28. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н., Охотин В.Е.* Обобщающая концепция развития атеросклероза: патологические механизмы формирования сосудистой недостаточности // *Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова.* 2014. Т.114. №8. Материалы Конгресса. С.55-56.
29. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащим в основе многочисленных заболеваний // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
30. *Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др.* Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // *Успехи физиологических наук.* 2015. Т. 46. № 4. С. 53-73.
31. *Сукманский О.И., Реутов В.П.* Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // *Успехи физиологических наук.* 2016. Т.47. №3
32. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др.* Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук.* 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
33. *Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П.* Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // *Новости медико-биол. наук.* 2004. №1. С. 41–43.
34. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // *Новости медико-биол. наук.* 2004. № 1. С. 61–64.
35. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П.* Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтазы на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
36. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П.* Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // *Патогенез.* 2008. № 3. С. 68–69.
37. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // *Изв. РАН. сер. биол.* 2007. №3. С. 329–335.
38. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* 2007. Т. 10. №4. С. 117 – 123.

39. *Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
40. *Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
41. *Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П.* Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
42. *Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П.* Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
43. *Реутов В.П., Черток В.М.* Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10-20.
44. *Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П.* NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.
45. *Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П.* Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
46. *Fadyukova O., Kuzenkov V., Reutov V., et al.* Antistress and angioprotective influence of nitric oxide and nitrite in epilepsy-prone rats of Krushinsky–Molodkina strain // Nitric Oxide. 2011. V.24. №5. P.29-30.
47. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
48. *Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др.* Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.
49. *Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др.* Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
50. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
51. *Fadyukova O., Kuzenkov V., Reutov V., Krushinsky A., Buravkov S., Koshelev V., Baider L., Kuropteva Z.* Antistress and angioprotective influence of nitric oxide and nitrite in epilepsy-prone rats of Krushinsky–Molodkina strain // Nitric Oxide. 2011. V.24. №5. P.29-30.
52. *Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al.* Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
53. *Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P.* Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
54. *Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B.* Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
55. *Гранстрем О.К., Сорокина Е.Г., Салькина М.А. и др.* Кортексин (нейропротекция на молекулярном уровне) // Нейроиммунология. 2010. Т.8. №1-2. С. 34-40.
56. *Салькина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др.* Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
57. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
58. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
59. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
60. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М.* Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
61. *Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
62. *Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
63. *Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.

64. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
65. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
66. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001а. № 4. С. 369–370.
67. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
68. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
69. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
70. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
71. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Возможное участие оксида азота в межнейронном взаимодействии // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 3. С. 417–420.
72. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. О возможной защитной роли аутотипических контактов при повреждении нейронной сети мозжечка токсическими дозами NO-генерирующего соединения // Цитология. 2005. Т. 47. № 3. С. 214–219.
73. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейро-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения // Морфология. 2007. Т. 131. № 2. С. 53–58.
74. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Образование нейроглиальных контактов при электрической стимуляции и воздействии NO-генерирующего соединения // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т. 9. № 3. С. 127–134.
75. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
76. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф. дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
77. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
78. Сорокина Е.Г., Вольпина О.М., Семенова Ж.Б. и др. Аутоантитела к $\alpha 7$ -субъединицам нейронального ацетилхолинового рецептора при черепно-мозговой травме у детей // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 4. С. 56–60.
79. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т. 3. № 2. С. 152–153.
80. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Реутов В.П., Юрвичус А.И., Сенилова Я.Е. Оксид азота и нитритные ионы в энергетике нейронов мозжечка // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С. 133-136.
81. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18–22.
82. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
83. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т. 1. № 1. С.267–269.
84. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
85. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.
86. Сурин А.М. «Механизмы дисфункции митохондрий и нарушений ионного состава при глутаматной нейротоксичности» // Автореф. дис. докт. биол. наук. М.:ФГБУ НИИ Общей патологии и патофизиологии РАМН. ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН. М: 2013. 52 с.
87. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.
88. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
89. Реутов В.П., Косицын Н.С., Свинов М.М. и др. Активация цикла окиси азота при гипоксии индуцирует перераспределение белков в клетках тканей млекопитающих из растворимого в мембранносвязанное состояние // Мол. биол. 1998. Т.32. №2. С.378-379.
90. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.

91. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др.* Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1993. № 11. С.506-508.
92. *Ilnitsky A.P., Reutov V.P., Ryzhova N.I. et al.* Urethan-induced pulmonary adenoma and rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Exp. Oncol. 1997. V.19. N.2. P.101-109.
93. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18–22.
94. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
95. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т. 1. № 1. С.267–269.
96. *Sorokina E.G., Semenova Zh.B. Bazarnaya N.A et al.* Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma // Neurosci. Behav. Physiol. 2009. V.39. N4. P.329-334.
97. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
98. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др.* Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
99. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
100. *Дьяконова Т.Л., Реутов В.П.* Нитриты блокируют Ca^{2+} -зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
101. *Дьяконова Т.Л., Реутов В.П.* Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.
102. *D'Yakonova T., Reutov V.* Nitrite hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2011. V. 24. №5. P.28-29.
103. *Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др.* Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
104. *Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др.* Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
105. *Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др.* // Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ, 2012, т.7, № 1 с. 59-63.
106. *Реутов В.П., Шехтер А.Н.* Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
107. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е.* Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. б. 94 с.
108. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
109. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н., Охотин В.Е.* Обобщающая концепция развития атеросклероза: патологические механизмы формирования сосудистой недостаточности // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8. Материалы Конгресса. С.55-56.
110. *Реутов В.П.* К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды межд. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06.-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глоризова. 2016. С.113-126
111. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* От химических соединений, биохимических реакций к общей теории нормальных физиологических и патологических процессов // V Съезд физиологов СНГ, V Съезд биохимиков России. Под ред. А.И. Григорьева, Ю.В. Наточина, Р.И. Сепиашвили и др. Сочи-Дагомыс, Россия 4-8 октября 2016. Acta Naturae. 2016. Спецвыпуск Т.2. С. 182.
112. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
113. *Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И.* Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.55-60.
114. *Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Голубева И.С.* Активность нейтрофилов крови и перитонеальных макрофагов в процессе развития опухолей у мышей: возможная роль активных форм кислорода и оксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.64 -69.
115. *Реутов В.П.* Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № (23). С.56 -70.

116. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
117. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Кузнецова Л.В. и др.* Механизмы нарушения гемато-энцефалического барьера и поступления фрагментов рецепторов нейромедиаторов и их метаболитов в кровь при гипоксии/ишемии, развитии геморрагического инсульта, черепно-мозговой травме и эпилепсии: роль оксида азота (NO) и диоксида азота (NO₂) // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.74-81.
118. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др.* Высокая чувствительность тканей мозга к ишемии/гипоксии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №3(25). С.46 -53.
119. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.68 -76.
120. *Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Реутов В.П., Семенова Ж.Б.* Оксид азота и аутоиммунные процессы при черепно-мозговой травме // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №5(17). С.39-46.
121. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н.* Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.77–82.
122. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408-418.
123. *Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И.* Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
124. *Cosby K, Partovi K.S., Crawford J.H. et al.* Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation // Nature Med. 2003. V.9. №12. P.1460-1471.
125. *Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al.* Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
126. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1978. № 9. С. 299–301.
127. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуоксида азота с олеиновой кислотой и тирозином // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
128. *Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П.* Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.